

„Auf dem Flusse“

Franz Schuberts Winterreise

Oberosler Peter

WS 2013/14

Prof. Dr. Celestini Federico

Oberosler Peter

0916113

Inhalt

1. Zur Winterreise.....	3
1. 1. Thematik.....	3
1. 2. Vorbilder der Winterreise	4
2. »Auf dem Flusse«	5
2. 1 Stellung des Liedes »Auf dem Flusse« in der Winterreise.....	5
2. 2 Liedanalyse	6
3. Resümee.....	12
4. Literaturverzeichnis	13
5. Internetquellen.....	14

1. Zur Winterreise

1. 1. Thematik

Die Abgrenzung eines Menschen von seiner alltäglichen Umgebung - Wanderungen und Reisen - sind nicht nur ein wichtiges Thema in der europäischen Literatur. Auch die wörtlich zu verstehende Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, der Heimat und ihren Regeln endet meistens mit einer Rückkehr: Der Reisende sieht das Vertraute in einem anderen Licht und erlebt sich in neuer Frische. Die Wanderung kann auch, unter weniger glücklichen Umständen, als ein unerreichbares Ziel gelten. »Heimatlos« ist der Reisende dann nicht nur in der Fremde, denn seine Existenzbedingungen machen ihn, wie es in »Der Wanderer« (D 489) heißt, zum »Fremdling überall«, dessen Sehnsucht sich nicht erfüllen wird: »Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück! «.¹

Das erste Lied des Zyklus »Gute Nacht« steht in d-Moll, der Tonart der Resignation und Schwermut. Die Komposition schildert allerdings nicht den Abschied des Wanderers, da er bereits unterwegs ist, sondern seine Schritte. Dieses »Schreiten« wird mit Portato-Zeichen zusätzlich erschwert und belastet.²

Mässig, in gehender Bewegung.

Singstimme.

Pianoforte.

»Gute Nacht« (Beginn, Takt 1-6)³

Es scheint, dass der Wanderer unterwegs ist in einer seit Ewigkeiten gleichförmigen Bewegung – ziellos. Von einer Aufbruchsstimmung ist nichts zu spüren. Seine Liebe zu dem

¹ Vgl. Marie-Agnes Dittrich, »Für Menschenohren sind es Harmonien. Die Lieder«, in Walther Dürr, Andreas Krause (Hrsg.), Schubert Handbuch, Kassel 1997, S. 239.

² Vgl. Walther Dürr und Arnold Feil, Reclams Musikführer. Franz Schubert, Stuttgart 1991, S. 141.

³ Vgl. http://conquest.imsip.info/files/imglnks/usimg/8/8d/IMSLP60822-PMLP02203-Schubert_Werke_Breitkopf_Serie_XX_Band_9_F.S.878-904.pdf, recherchiert am 05. 12. 2013.

Mädchen ist in der Tat wie eine unwirkliche, kurze Episode aus dem vergangenen Mai. Das einzige was bleibt, ist das »Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus.«⁴

Fremd bin ich einge - zo - gen, fremd zieh' ich wie - der aus.
Ich kam zu meiner Rei - sen nicht wäh - len mit der Zeit,

»Gute Nacht« (Beginn, Takt 7-11)⁵

1. 2. Vorbilder der Winterreise

Wilhelm Müllers Gedichte, die in den Jahren 1822 und 1823 entstanden sind, wurden von Ludwig Uhlands »Wanderliedern« inspiriert. Dies geht eindeutig aus der Wortwahl hervor. Bei Uhland zeigen sich der Gesang der Vöglein und die sprießenden Blumen (Nr. 3: »In der Ferne«) als ein Traum (Nr. 4: »Morgenlied«). Wo anfänglich die Sonne schien und es warm war, ist jetzt Nacht und Winter. Im Text heißt es »die kalten Winde tosen« und »die welken Blätter fallen«. Im Nr. 5 »Nachtreise« ist seine Liebe ist tot und im 6. Lied, welches den Titel »Winterreise« trägt, sind die Wasser gefroren und die Sonne scheint »so trübe«. In Nr. 7 »Abreise« verlässt der Wanderer, während die anderen schlafen die Stadt.

In Uhlands »Wanderliedern« ist das Ende der Lieder allerdings anders. Der Baum, in dessen Schatten er sich »zu süßer Ruh« hinlegt, ist in Nr. 8 »Einkehr« ein freundlicher Wirt und der Zyklus endet mit der »Heimkehr« (Nr. 9). In sehnsüchtiger Hoffnung bleibt das Wiedersehen mit der Liebsten.⁶

Schuberts Liederzyklus der »Winterreise« ist nicht ohne Vorbilder. Conradin Kreutzers damals außerordentlich bekannte Vertonung der Uhlandschen »Wanderlieder« (op. 34) von 1818 kannte und schätze er sehr. Kreutzers Liederzyklus ist, wie auch Schuberts »Winterreise« tonal nicht geschlossen. Die tonale Offenheit des Zyklus wurde oftmals

⁴ Vgl. Walther Dürr und Arnold Feil, Reclams Musikführer. Franz Schubert, Stuttgart 1991, S. 141.

⁵ Vgl. http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8d/IMSLP60822-PMLP02203-Schubert_Werke_Breitkopf_Serie_XX_Band_9_F.S.878-904.pdf, recherchiert am 05. 12. 2013.

⁶ Vgl. Marie-Agnes Dittrich, »Für Menschenohren sind es Harmonien. Die Lieder«, in Walther Dürr, Andreas Krause (Hrsg.), Schubert Handbuch, Kassel 1997, S. 239-240.

kommentiert. Die »Wanderlieder« von Conradin Kreutzer beginnen in e-Moll und enden in d-Moll/D-Dur.⁷

2. »Auf dem Flusse«

2. 1 Stellung des Liedes »Auf dem Flusse« in der Winterreise

Bereits Schuberts Freunde zeigten sich von der Düsternis der Lieder der »Winterreise« irritiert, denn die Grundfarbe des Zyklus beruht auf Moll-Tonarten. Von den insgesamt 24 Liedern sind 16 in Moll und acht in Dur. Dies bedeutet, dass zwei Drittel aller Lieder in Moll angesiedelt sind. Dabei bilden d-Moll und h-Moll (jeweils drei Lieder) eine Art tonalen Schwerpunkt.

Im Liederzyklus »Die schöne Müllerin« werden die Tonarten eindeutig dem Charakter der Gedichte und dem übergeordneten dramaturgischen Zusammenhang des gesamten Zyklus zugeordnet. Solche Zuordnungen sind in der »Winterreise« eher lose, da die »Winterreise« keine epische Handlung kennt. Sie besteht aus einer Folge zuständlicher Situationen und Ereignisse, die innerhalb des Zyklus tonartlich einander zugeordnet werden. Betrachtet man die ersten fünf Lieder der ersten Abteilung, so bilden sie in ihrem Nacheinander eine solche tonartliche Zuordnung.⁸

»Winterreise«, op. 89

Liederzyklus. Text: Wilhelm Müller. 1. Teil begonnen Februar 1827, 2. Teil begonnen Oktober 1827.⁹

Teil I

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. „Gute Nacht“ | d-Moll |
| 2. „Die Wetterfahne“ | a-Moll |
| 3. „Gefrorne Tränen“ | f-Moll |
| 4. „Erstarrung“ | c-Moll |

⁷ Vgl. Marie-Agnes Dittrich, »Für Menschenohren sind es Harmonien. Die Lieder«, in Walther Dürr, Andreas Krause (Hrsg.), Schubert Handbuch, Kassel 1997, S. 239-240.

⁸ Vgl. Elmar Budde, Schuberts Liederzyklen. Ein musikalischer Werkführer, München 2003, S. 75-76.

⁹ Vgl. Otto Erich Deutsch (Hrsg), Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Folge, Band 4, Bärenreiter-Verlag Kassel, 1978, S. 572-576.

5. „Der Lindenbaum“	E-Dur
6. „Wasserflut“	e-Moll
7. „Auf dem Flusse“	e-Moll
8. „Rückblick“	g-Moll
9. „Irrlicht“	h-Moll
10. „Rast“	c-Moll
11. „Frühlingstraum“	A-Dur
12. „Einsamkeit“	h-Moll

Teil II

13. „Die Post“	Es-Dur
14. „Der greise Kopf“	c-Moll
15. „Die Krähe“	c-Moll
16. „Letzte Hoffnung“	Es-Dur
17. „Im Dorfe“	D-Dur
18. „Der stürmische Morgen“	d-Moll
19. „Täuschung“	A-Dur
20. „Der Wegweiser“	g-Moll
21. „Das Wirtshaus“	F-Dur
22. „Mut“	g-Moll
23. „Die Nebensonnen“	A-Dur
24. „Der Leiermann“	a-Moll

Das Lied »Auf dem Flusse« befindet sich in der »Ersten Abteilung« der »Winterreise« an siebter Stelle und steht in der Tonart e-Moll.¹⁰

2. 2 Liedanalyse

Das Vorspiel dieses Liedes, das in der Tonart e-Moll steht, erinnert an einen barocken Chaconne-Bass. Dieser erscheint er bei Schubert allerdings ohne die dazugehörige Melodie. Somit ist er gleichsam noch ein »unbeschriebenes Blatt« (Stoffels 1991, S. 222). Das rhythmische Ostinato der Begleitung, welches harmonisch offene Teile aneinanderreicht, steht

¹⁰ Vgl. Walther Dürr und Arnold Feil, Reclams Musikführer. Franz Schubert, Stuttgart 1991, S. 140-141.

der periodischen Gliederung der Melodie in einer gewissen Diskrepanz gegenüber. Dort, wo die Begleitung harmonisch schließt (Takt vier auf fünf), setzt die Gesangsstimme ein (Anfang von Takt fünf.). Dadurch verspürt man in der ersten Strophe eine unauffällige, doch wahrnehmbare Unruhe.¹¹

Langsam.^o

Singstimme.

Pianoforte.

pp staccato

Der du so lu - stig

»Auf dem Flusse« (Beginn, Takt 1-5)¹²

Das Formprinzip der Chaconne baut auf einer ständigen Repetition des Chaconne-Basses auf, verbunden mit einer kontinuierlichen Steigerung. Schubert komponiert in seinem Lied zweifelsohne keine Chaconne. Da er allerdings den Chaconne-Bass und dessen harmonische Abfolge einbaut, erweckt er die Vorstellung des Immer-Gleichen, des Entwicklungslosen und des Starren. Der Fluss rauscht nicht mehr, er ist mit einer Eisschicht überdeckt. Durch die abrupte Modulation in Takt acht auf neun nach dis-Moll wird dieser Eindruck verstärkt, wenn es heißt: »Wie still bist du geworden, gibst keinen Scheidegruß. « Die aus zwei Doppelversen bestehende erste Liedstrophe schließt also mit dem zweiten Doppelvers. Auf die Starre des Chaconne Basses folgt eine melodische Periode, die nicht mehr schließt, sondern in die dunkle Tonart dis-Moll abfällt. Schubert hat also, um den Sinn des Gedichtes mit musikalischen Mitteln zu erläutern, einmal den traditionellen Chaconne-Bass wie eine Überschrift des Liedes verwendet und dann das symmetrisch korrespondierende Gefüge der Periode komplett verdunkelt.¹³

¹¹ Vgl. Marie-Agnes Dittrich, »Für Menschenohren sind es Harmonien. Die Lieder«, in Walther Dürr, Andreas Krause (Hrsg.), Schubert Handbuch, Kassel 1997, S. 244.

¹² Vgl. http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8d/IMSLP60822-PMLP02203-Schubert_Werke_Breitkopf_Serie_XX_Band_9_F.S.878-904.pdf, recherchiert am 05. 12. 2013.

¹³ Vgl. Elmar Budde, Schuberts Liederzyklen. Ein musikalischer Werkführer, München 2003, S. 85-86.

sehr leise

rauschttest, du hel - ler, wil - der Fluss, wie still bist du ge - wor - den, giebst

ppp

»Auf dem Flusse« (Takt 6-10)¹⁴

Bei dem Stichwort der »Verdichtung der musikalischen Struktur« denkt man bei dem Stück »Auf dem Flusse« an die höchst eindrucksvolle Stelle »wie still bist du geworden«. Hier verbindet Schubert die dem Text folgende dynamische Stufe (im Klavierpart notiert er »ppp« statt bisher »pp« und in der Singstimme »sehr leise«) in der Melodie mit einem vom bisher höchsten Ton fallenden Halbtonschritt und in der Klavierstimme mit einer Rückung, die das »still« mit einem Mal ins Empfindungshafte reicht. Diese Wendung erscheint merkwürdig dissonant, obwohl wir hier noch nicht wissen, dass die eigentliche »Dissonanz« aus der viel später eintretenden Forte Stelle »Ob's unter seiner Rinde wohl auch so reißen schwillt« besteht.¹⁵ Das innerliche »nicht fertig werden« spiegelt sich in dieser »tiefsinnigen tonalen Unfertigkeit«.¹⁶

Die dritte und vierte Strophe des Stückes, die die verlorene Liebe erwähnen, stehen in E-Dur. Sie haben eine eigene Melodie und verstärken durch die drängenden Sechzehntel den Eindruck der Unruhe. Das rhythmische Ostinato gerät bei der Erwähnung der »Liebsten« in Takt 28 aus dem Gleichgewicht, denn dort wird die rhythmische Abfolge von zwei Achteln und vier Sechzehntel »verkehrt«. Ebenso instabil ist an dieser Stelle von Schubert notierte D-Dur-Akkord. Dies ist ein Trugschluss, harmonisch also unglaubwürdig.¹⁷

¹⁴ Vgl. http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8d/IMSLP60822-PMLP02203-Schubert_Werke_Breitkopf_Serie_XX_Band_9_F.S.878-904.pdf, recherchiert am 05. 12. 2013.

¹⁵ Vgl. Schubert, Die schöne Müllerin. Winterreise, 1975 Reclam Stuttgart. S. 116.

¹⁶ Vgl. Marie-Agnes Dittrich, »Für Menschenohren sind es Harmonien. Die Lieder«, in Walther Dürr, Andreas Krause (Hrsg.), Schubert Handbuch, Kassel 1997, S. 244.

¹⁷ Vgl. Ebda., S. 245.

streckt. In deiner Decke grab' ich mit

ei - nem spi - tzen Stein den Na - men mei - ner Lieb - sten und

»Auf dem Flusse« (Takt 21-28)¹⁸

Mit dem Wiedereintritt der Haupttonart e-Moll in Takt 41, nach der Strophe der Rückerinnerung (in E-Dur, der Tonart des Lindenbaums) erscheint die Melodie der Singstimme der beiden ersten Strophen als Klavier-Bass. Nach vier Takten erfolgt wie zu Beginn des Stückes die Rückung nach dis-Moll. Nun aber führt Schubert die Komposition anders fort. Er bildet statt einer Viertaktgruppe plus einem einzelnen zurückmodulierenden Takt eine geschlossene Dreitaktgruppe (Takt 45-47). Danach deutet er das dis-Moll dieser Taktgruppe zur Dominante für das gis-Moll der ersten vier Takte des folgenden Sechstakters (48-53) um. Hier modulieren dessen letzte Takte so, dass mit Takt 54 (»...schwillt? Mein...«) die Haupttonart wieder eintritt. In diesem Sechstakter scheint nun die Singstimme an den Klavier-Bass so gekoppelt, als habe sie ihre Eigenständigkeit verloren und ihre Funktion im Lied den Instrumentalpart überlassen. Dieser Anschein wird nicht allein dadurch hervor gehoben, dass die Melodie im Klavier-Bass liegt, sondern auch deshalb, da die Singstimme gleichsam aufhört zu »singen« und sie das Singen dem Instrument überlässt. Sie scheint nunmehr zu sprechen. In der Tat hört mit dem Wiedereintritt des Moll, das heißt mit der fünften Strophe, deren Text dreimal wiederholt wird (34 Takte gegenüber 40 der Strophen 1-4), der Gesangspart auf, eine selbständige Stimme und damit zusammenhängende Melodie zu sein.¹⁹

¹⁸ Vgl. http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8d/IMSLP60822-PMLP02203-Schubert_Werke_Breitkopf_Serie_XX_Band_9_F.S.878-904.pdf, recherchiert am 05. 12. 2013.

¹⁹ Vgl. Arnold Feil, Franz Schubert. Die Schöne Müllerin/Winterreise, Stuttgart 1975, S. 116-118.

Franz Schubert »Auf dem Flusse« (Takt 41-44)²⁰

In den Takten 41-47 wirkt die Textzeile »Mein Herz - in diesem Bache - erkennst du nun dein Bild? « wie unter Verwendung »musikalischer Tonhöhe zur Musik« gesprochen.²¹

Die Einsätze der Gesangsstimme erfolgen willkürlich, als ob ein Mensch, indem er sich seiner Lage bewusst wird, mit zunehmender Erregung und steigendem Affekt spricht. Sein Sprechen wird dabei lauter und erhebt sich. Dadurch nimmt es in der Tongebung melodische Züge (wiederrum auch indirekt von den ersten Strophen) an. Schuberts kompositorisches Element der Steigerung bewegt uns hier tief. Harmonik und Dynamik tragen dazu einen wesentlichen Beitrag bei.

Sie unterstreichen nur, was im Grunde vor sich geht und den Hörer tief berührt. Wir erleben, wie das Lied sich von den ersten beiden Strophen zum Dur-Teil hin und in diesem als Lied sowohl melodisch als auch in der fortschreitenden Variation der Begleitung entfaltet. Bei der Wiederkehr des Moll bricht diese Entfaltung allerdings etwas herein und droht den Satz in seiner Einheit zu sprengen, zumal Singstimme und Instrumental-Bass sich merkwürdig verbinden. Das Stück als Ganzes wird also weit über das Liedhafte hinausgeführt, von dem die Komposition ursprünglich ihren Ausgang genommen hat. Der Text scheint nicht mehr im üblichen Sinne »vertont«, er ist »musikalisch gesprochen«. Mag der Hörer diesem Werk zunächst naiv gegenüber treten oder sich ihm lediglich empfindsam öffnen. Hier wird er sich Schubert nicht entziehen können, der ihn ganz beansprucht und der ihn in seine Winterreise hineinnimmt und der ihn verwandelt.²²

²⁰ Vgl. http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8d/IMSLP60822-PMLP02203-Schubert_Werke_Breitkopf_Serie_XX_Band_9_F.S.878-904.pdf, recherchiert am 05. 12. 2013.

²¹ Vgl. Arnold Feil, Franz Schubert. Die Schöne Müllerin/Winterreise, Stuttgart 1975, S. 116-117.

²² Vgl. Ebda., S. 116-118.

Eine weitere Antwort auf den Zustand des Protagonisten gibt die Harmonik, wenn in T. 63 f. bei der Frage »ob's unter seiner Rinde wohl auch so reiend schwillt? « zwei Tonarten e-Moll und g-Moll, unvermittelt aufeinanderprallen. Durch die berlappung zwischen Begleitung und Singstimme – zu dem Ton »dis« im Klavier erklingt in T. 63 ein »d« – hier wird die Diskrepanz zwischen beiden Tonarten noch verstrkt.²³

»Auf dem Flusse« (Takt 58-66)²⁴

²³ Vgl. Marie-Agnes Dittrich, »Fr Menschenohren sind es Harmonien. Die Lieder«, in Walther Drr, Andreas Krause (Hrsg.), Schubert Handbuch, Kassel 1997, S. 244-245.

²⁴ Vgl. http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8d/IMSLP60822-PMLP02203-Schubert_Werke_Breitkopf_Serie_XX_Band_9_F.S.878-904.pdf, recherchiert am 05. 12. 2013.

3. Resümee

Schubert verbindet in »Auf dem Flusse« herkömmliche Kompositionselemente des einfachen Liedes wie Melodik, Periodisierung und dreiteiliger Anlage mit zusätzlichen Elementen, die im Grunde nicht dazu passen (rezitativische Elemente mit freier Deklamationsharmonik und freier Taktgruppenbildung, pointierte Modulationen, harmonische Rückungen). Dies lässt die Frage offen, ob ein solches musikalisches Gebilde sich dem Hörer überhaupt noch zu einem Gesamtwerk formen lässt. Der aufgeschlossene und erfahrene Hörer wird diese Frage aufgrund der Wirkung des Liedes, die ihm bewusst ist, spontan bejahen. Er kann sie aber auch bejahen aufgrund von Einsicht, wenn die Strukturanalyse aufzeigt, wie die einzelnen Teile und zu einem Ganzen zusammengefügt worden sind. Vor allem auch dann wenn er sieht, wie die Mittel im Hinblick auf die bestimmte musikalische Wirkung (die wie oben angeführt, über die reine Vertonung des Textes hinausgeht) eingesetzt sind. Die »gehende Bewegung« die Schubert für »Auf dem Flusse« wieder aufgreift, aber nicht als solche zur Wirkung kommen lässt, sondern mit dem verbindet, was wir das Rezitativische genannt haben, baut er auch in dem achten Titel »*Rückblick*« ein. Allerdings setzt er sie dort nicht fort, sondern er knüpft an sie an, in der Verfremdung eines »hastig stolpernden Fliehens« in panischer Flucht.²⁵

²⁵ Vgl. Arnold Feil, Franz Schubert. Die Schöne Müllerin/Winterreise, Stuttgart 1975, S. 118.

4. Literaturverzeichnis

Budde, Elmar, Schuberts Liederzyklen. Ein musikalischer Werkführer, München 2003.

Deutsch, Otto Erich (Hrsg), Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Folge, Band 4, Bärenreiter-Verlag Kassel, 1978.

Dittrich, Marie-Agnes, »Für Menschenohren sind es Harmonien. Die Lieder«, in Walther Dürr, Andreas Krause (Hrsg.), Schubert Handbuch, Kassel 1997.

Dürr, Walther und Feil, Arnold, Reclams Musikführer. Franz Schubert, Stuttgart 1991.

Feil, Arnold, Franz Schubert, Die Schöne Müllerin/Winterreise, Stuttgart 1975.

5. Internetquellen

http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8d/IMSLP60822-PMLP02203-Schubert_Werke_Breitkopf_Serie_XX_Band_9_F.S.878-904.pdf, recherchiert, am 05. 12. 2013.